

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Шевченко А.С. Педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов / Тезисы ХLI научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28–31 января 2008 г.), часть 1. - Харьков: УИПА, 2008 г. – С. 57]

УДК 658.386

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

В.В. Шевченко¹, к.т.н., доц., А.С. Шевченко², маг.

¹ Украинская инженерно-педагогическая академия

² Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

В Украине, как и в большинстве стран Восточноевропейского региона, отмечается существенная либерализация сексуальных отношений, снижается возраст начала половой жизни, все более распространенным становится вступление в половые контакты до брака, а также внебрачные половые связи. Повышение сексуальной активности молодежи, к сожалению, не сопровождается ростом знаний об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП) и ВИЧ-инфекции. Широко распространены ошибочные представления о путях заражения и методах профилактики ВИЧ/ИППП, а знания о том, как уберечь себя от заражения, все еще недостаточны.

Проблемой молодого поколения, сопряженной с риском заражения ВИЧ и ИППП, является проблема употребления психоактивных веществ, наркотиков и злоупотребления алкоголем. Так, по данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом (2005-2006 г.г.), до 70 % всех официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в Украине являются наркопотребителями, большинство случаев инфицирования в Украине приходится на молодой возраст (18-29 лет).

Учитывая масштабы эпидемии, большая надежда возлагается на профилактику заражения и формирование моделей безопасного поведения в годы обучения в школах и в ВУЗах, т.е. там, где сформированы организованные группы молодых людей. К сожалению, учебные заведения Украины не могут себе позволить пригласить для проведения достаточного количества профилактических занятий медицинских работников и оплатить их услуги. При этом современная система ВУЗ-кой педагогической подготовки в Украине не позволяет обучить на высоком уровне преподавателей, в обязанности которых входит проведение профилактических занятий. Особое значение приобретают такие занятия в ходе обучения студентов педагогических специальностей, так как они способствуют росту знаний самих студентов и изменению моделей поведения на более безопасные; позволяют студентам приобрести педагогические навыки эффективной профилактической работы, которые будут использованы ими в профессиональной деятельности. Студенты УИПА, основным направлением практической деятельности которых после окончания академии будет преподавательская деятельность, требуют специальной подготовки в период обучения.

Профилактическая работа должна проводиться дифференцированно, с учетом исходного уровня знаний. Она направлена на повышение знаний и изменение моделей поведения, поэтому должна включать циклические повторы информации. Каждое последующее обращение к изучаемой теме должно быть преподнесено с мотивацией жизненной необходимости такой информации для собственного здоровья и жизни, здоровья близких людей. Для молодых людей важной мотивацией привлечения внимания и серьезности восприятия информации может служить забота о здоровье полового партнера. Большинство современных методик профилактики базируются на том, что население имеет право знать о формах риска в связи с ВИЧ-инфекцией и ИППП и делать собственные выводы на базе полученной информации. Иными словами, целью профилактической работы является такой способ подачи информации, при котором люди должны захотеть и смочь предпринять рекомендуемые меры предосторожности. Известно, что изменения в поведении будут более устойчивыми, если эти изменения минимальны и направлены на собственную защиту.

Профилактика заражения ВИЧ традиционно проводится на трех уровнях:

Первичная профилактика включает в себя виды деятельности, предназначенные для предотвращения инфицирования здоровых людей (например, путем медицинского просвещения, проведения пропагандистских кампаний об использовании презервативов).

Вторичная профилактика направлена на активную работу по разъяснению влияния наркотиков и психоактивных веществ, о необходимости безопасного секса и возможных последствиях, о правилах поведения в случае теоретически возможных ситуаций риска заболевания и начальной симптоматике.

Целью **третичной профилактики** ВИЧ является минимизация последствий болезни, от которых страдают люди с симптомами ВИЧ/СПИД.